

Відродження та діяльність Свято-Кирилівського чоловічого монастиря у ХХІ столітті в літописі музею «Кирилівська церква»

18 травня 2024 р. виповнилося 95 років одному з унікальних музеїв України – музею «Кирилівська церква», що є пам'яткою архітектури та монументального живопису ХІІ–ХІХ ст. з майже цілковито збереженим із ХІІ ст. інтер'єром. Ще у ХІІ ст. Кирилівська церква стала основою для створення однойменного чоловічого монастиря. Дослідження цієї Кирилівської чоловічої обителі переважно зосереджені на вивченні таких питань, як поява давнього монастиря та його функціонування до закриття в синодальний період. Але сьогодні, підходячи до старовинної Кирилівської церкви, бачимо її сусідство з однобанною церковною спорудою, яка належить новоутвореному Свято-Кирилівському чоловічому монастирю Української православної церкви. Варто з'ясувати історію появи монастиря та чи справді сучасний Кирилівський монастир треба вважати відтворенням старовинної обителі ХІІ століття?

Щодо появи Кирилівської обителі у ХХІ ст. бракує інформації в сучасних дослідженнях та інформаційних ресурсах. Ґрунтовними працями є численні роботи І. Марголіної і В. Ульяновського, які висвітлюють історію Кирилівського монастиря та його відродження на базі Кирилівської парафії [11; 12]. Проте зазначені дослідження були здійснені до набуття монастирського статусу Кирилівською парафією, тому не містять інформації щодо діяльності цієї обителі в контексті літопису музею «Кирилівська церква», не фіксують релікварне, іконографічне наповнення цієї обителі. Стаття В. Підгайка у Православній енциклопедії «Возрождение Кирилловского монастыря» [14, с. 702–703] має лише інформативно-енциклопедичний характер, що не ставить за мету ґрунтовно розкрити історію Кирилівської обителі у ХХІ ст. та містить деякі помилкові посилання на архівні документи. Певний час Свято-Кирилівський чоловічий монастир мав власний інтернет ресурс із посиланням kirill-monastery.org.ua, де можна було ознайомитися з короткою історією появи цієї обителі та її сучасним станом, але в період повномасштабної війни Росії проти України цей ресурс став неактивним.

Ми продовжуємо справу попередніх учених, розширюючи хронологічні межі дослідження Кирилівського монастиря. Цією розвідкою до наукового обігу ми запровадили багато досі не актуалізованих адміністративних документів, фотоматеріалів щодо іконографічних зображень, з'ясували існування релікварію. Це дало змогу вперше дійти оригінальних і важливих висновків щодо історії Кирилівської обителі у ХХІ ст., більш детально висвітлити співпрацю цього монастиря з музеєм «Кирилівська церква» та розкрити роль цієї обителі в релігійному та духовно-інтелектуальному житті київського осередку.

Варто згадати перший етап появи та функціонування Кирилівського монастиря, який ретельно дослідили І. Є. Марголіна і В. І. Ульяновсь-

кий. Він розпочинається у другій половині XII ст., коли у 1140–1146 рр. князь Всеволод Ольгович на дорогожицьких пагорбах заснував церкву на честь свого небесного патрона – святителя Кирила Олександрійського. Згодом Кирилівська церква обростала монастирськими спорудами, формувалася монастирський архітектурний ансамбль і відповідно облаштовувалася територія обителі. Але, як зазначають попередні дослідники, ми не маємо жодної інформації з писемних джерел щодо ранньої історії Кирилівського монастиря. Перший писемний документ після монгольської доби, в якому йдеться про Кирилівський монастир, датовано 1539 р. Документ засвідчує існування обителі на чолі з ігуменом, а також те, що цій обителі, крім Кирилівського монастиря, була підпорядкована церква Святого Миколи Йорданського на Подолі, чітко описані межі володінь монастиря, що їх він отримав «здавна».

У 1787 р. під час дії наказу імператриці Катерини II про секуляризацію церковних земель, Кирилівський монастир припинив свою діяльність: монастирські землі, будівлі, села, пасовища передано в державну власність, Кирилівська церква стала лікарняною. Монахів переведено до Межигірського монастиря, а в колишніх монастирських будівлях розміщено інвалідний будинок для ветеранів тогочасних воєн, який пізніше став богадільнею для душевнохворих. Щодо причини ліквідації монастирської інституції в наукових дослідженнях є різні версії, але фактично це був дореволюційний етап руйнації Кирилівського монастиря, відродження якого розпочалося лише на початку XXI ст.

Підґрунтям до відродження Кирилівського монастиря стала діяльність Кирилівської парафії Української православної церкви [надалі УПЦ], що отримала реєстрацію 1 листопада 1991 р. у виконкомі Подільської райради Києва. Настоятелем став протоєрей Федір Шеремета, викладач лутіргійного богослов'я КДАіС. Її першим старостою обрали лікаря В. Б. Лукіяника, який згодом через свою політично-громадську діяльність став персоною нон ґрата в церковному середовищі.

Для здійснення богослужіння головний лікар психіатричної лікарні В. Лісовенко надав приміщення в колишній монастирській трапезній, яку за радянських часів було перетворено на клуб. Це приміщення було перелаштоване на храм святителя Василя Великого. Також новоутвореній Кирилівській громаді передали одноповерховий корпус сестринського відділення, що був у аварійному стані. З часом зусиллями громади на місці старого складського лікарняного приміщення було облаштовано благодійну їдальню.

Процес надання права користування музейною Кирилівською церквою новоствореній громаді УПЦ був тривалим, тому що з 1993 р. на право користування претендували різні конфесії:

- голова Української греко-католицької церкви Мирослав (Любачівський), прихильники якого в липні того ж року без оформлення належних документів звершили літургію у Кирилівському храмі та оголосили його своєю кафедрою;

- очільник Київського Патріархату Філарет (Денисенко) зареєстрував за адресою О. Теліги, 12 у Київському міськвиконкомі «громаду Кирилівського жіночого монастиря УПЦ (КП)»; (статут було затверджено 19 серпня 1993 р. Постановою Ради у справах релігій при Кабінеті Міністрів України);
- Кирилівська громада УПЦ на чолі з настоятелем протоєреєм Федором Шереметою.

Однак Кирилівській громаді УПЦ вдалося довести своє юридичне та історичне право на користування старовинною Кирилівською церквою. Тому в 1995-му між релігійною громадою і Національним заповідником «Софія Київська», складовою якого є музей «Кирилівська церква», погоджене відновлення богослужіння у святкові дні та в неділі. Цього ж року між Кирилівською парафією та музеєм «Кирилівська церква» Національного заповідника «Софія Київська» було укладено охоронний договір про спільне користування старовинним собором.

У 1999 р. Кирилівська громада на території лікарні побудувала нову невелику монастирську дзвіницю, яку 31 травня 2000 р. освятив митрополит Київський Володимир (Сабодан). Пізніше, 16 жовтня 2001 р., облаштували та освятили колишню їдальню – «будинок милосердя» і баптистерій. Глибина баптистерію давала змогу здійснювати таїнство Хрещення з повним зануренням у воду, але сам баптистерій існував недовго. Його зараз можна бачити лише на фотокартках, оскільки його розібрали за наказом намісника архимандрита Варлаама у 2014-му, як зайвий великий баптистерій для невеликого храмового приміщення.

Праці настоятеля Кирилівської громади Федора (Шеремети) заклали підвалини для майбутнього відродження Кирилівського монастиря. Попри те, що парафію очолював мирський (білий) священник, тут було двічі звершено чернечий постриг над послушниками та послушницями. Перший було здійснено в 1995-му: постригли в ченці Лазаря і в черниці Вассу, Глікерію, Агнію, Ніку. Другий чернечий постриг відбувся 28 квітня 2005 р. у Великий четвер над Володимиром Яременком з іменем Варнава, сьогодні він має сан архидиякона. Це відбулося в день його 27-річчя. З ченцем Варнавою було пострижено чотирьох літніх послушниць: Клекерію, Аниманісію, Лукею, Дарію. Останній постриг звершив архимандрит Києво-Печерської лаври Никодим (Барановський) у Свято-Василівському храмі.

Із 1996 р. при Кирилівській парафії почало діяти Братство Святого Архистратига Михаїла Православної Церкви України, статут якого затвердив митрополит Київський та всієї України Володимир (Сабодан). На кінець 90-х рр. ХХ ст. до кліру Кирилівської громади належали протоєрей Олексій Артюх, єрей Віктор Бурика, диякон Йоан Діденко. З 1994 р. почало діяти сестринство на честь афонської ікони Божої Матері «Відрода і Втіха» (з жовтня 1999 р. перейменовано на честь святителя Димитрія Ростовського), метою якого було проводити соціально-духовну роботу серед нужденних та хворих лікарні. З жовтня 1998-го при храмі почали видавати православну газету «Кирилиця».

22 червня 1998 р. Кирилівський храм та його престол архиєрейським чином освятив митрополит Київський Володимир (Сабодан). За спогадами учасника освячення протоєрея Анастасія, у престол собору було закладено частку мощей священномученика Володимира (Богоявленського).

У 2005 році Кирилівська громада уклала договір із Держбудом України та Національним заповідником «Софія Київська» про право щодо регулярного користування собором під час богослужінь у недільні та святкові дні, проте прохання про передачу старовинного Кирилівського собору в постійне користування Кирилівській громаді не задовольнили.

15 березня 2006 р. було зареєстровано новий статут парафіяльної громади. Указом митрополита Володимира від 27 жовтня 2009 р. протоєрея Федора Шеремету було звільнено з посади настоятеля Кирилівської парафії, на його місце призначено протоєрея Мирослава Бариліака, якого перевели з київського Свято-Троїцького храму в Китаєво. Оскільки Свято-Троїцьку громаду було зліквідовано, храм общини передано до Китаївського чоловічого монастиря. Однак Кирилівська громада виступила проти такої кадрової зміни, непогодженої з парафіяльною радою. Київська митрополія УПЦ наказом від 1 квітня 2010 р. протоєрея Федора Шеремету залишила почесним настоятелем парафії, а протоєрея Мирослава Бариліака призначила ключарем храму з тимчасовим виконанням обов'язків настоятеля. Таке призначення не врегулювало конфлікту, тому 23 грудня 2010 р. настоятелем храму було проголошено митрополита Київського Володимира (Сабодана), а до кліру увійшли ченці, яким у зв'язку з проханням громади доручили підготувати общину до надання їй статусу монастиря. Після смерті протоєрея Федора Шеремети (1 травня 2011 р.) у громаді знову загострився конфлікт. Протоєрея Мирослава Бариліака перевели до іншої парафії міста Києва, а 14 червня 2011 р. рішенням Синоду УПЦ громаду Кирилівської церкви реорганізовано на Свято-Кирилівський чоловічий монастир. Цю подію за повним правом можемо вважати початком відродження давнього Кирилівського чоловічого монастиря, про що красномовно засвідчує збережений його антимінс. Його надав Свято-Кирилівському монастиреві митрополит Київський Володимир (Сабодан) 25 червня 2011 р. Тож відродження Кирилівського чоловічого монастиря фактично почалося через 225 років із часу його ліквідації в синодальну епоху Російської імперії.

Першим намісником Кирилівського монастиря став єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії Пантелеймон (Поворознюк). 5 січня 2013 р. послух намісника монастиря поклали на архимандрита Варлаама (Озимока), оскільки єпископа Пантелеймона перевели на самостійну єпархію – Ровеньківську та Свердловську.

Постає питання мотивації щодо відродження монастиря для очільників УПЦ? Ми не полишаємо поза увагою духовної складової, де важливе значення має «особлива» святість громади для отримання монастирського статусу. Але насправді цей аспект не завжди був перевагою для керівництва Київської митрополії УПЦ підняти столичну впливову парафію до монастирського рівня. Згадаймо випадок зліквідування

Свято-Духівського скиту в київському мікрорайоні Троещина 2007 р. на користь Свято-Троїцького приходу. Мотивом для відродження Свято-Кирилівського чоловічого монастиря, найімовірніше, було відновлення історичної справедливості та виконання духовного заповіту протоєрея Федора Шеремети – надати парафії статусу монастиря, де вже були ченці, зберігалось багато святинь, провадилися духовно-соціальні роботи.

Невід'ємним портретом Кирилівського монастиря є його насельники. Діяльність цих осіб є ключем розуміння не тільки їхніх особистостей і їхнього місця в сучасному соціумі, а й вказує на специфіку їхнього впливу на життя самої обителі загалом. Аналіз насельників Свято-Кирилівського чоловічого монастиря за одинадцять років треба класифікувати за певними критеріями: намісники обителі, штатне священство, яке звершувало богослужіння в монастирі, штатні ченці. Цей аналіз дає змогу зрозуміти, що загальна кількість насельників не змінилася, але обитель має ексклюзивний гендерний статус: переважну більшість духовенства склали біле священство, а ченці – це послушники обителі переважно похилого віку. Таке явище можна пояснити релігійно-соціальним напрямом служіння братії монастиря при психіатричній лікарні Києва та відсутність належного приміщення для збільшення кількості насельників обителі.

Насельники Свято-Кирилівського чоловічого монастиря	2011 рік	2022 рік
намісник	єпископ Пантелеймон (Поворознюк)	архимандрит Варлаам (Озимок)
священство	6 (біле священство)	4 (біле священство) 1 (єромонах)
диякони	1 єродиякон	1 архидиякон
ченці	1 чернець + 7 черниць	4 ченців + 6 черниць

Сучасну сакральну складову новоутвореної Кирилівської обителі ми не можемо проаналізувати цілком, тому що вона швидко змінювалася. Проте варто звернути увагу на релікварно-іконографічну складову Свято-Кирилівського чоловічого монастиря через інтерпретацію самої чернечої братії (зі слів архидиякона Варнави в період написання цієї статті у 2024 р.). Зусиллями намісника обителі архимандрита Варлаама з 2013 р. у старовинній Кирилівській церкві містяться дві ікони святих Афанасія і Кирила з частками їхніх мощей. Це доволі рідкісне явище, бо ці святих не мали слов'янського походження, їхні мощі сьогодні перебувають у католицьких храмах Європи. На престол Кирилівського храму в дарохранильницю було покладено частку мощей святих Інокентія (Веніамінова).

У Свято-Василівському храмі є особливо шановані реліквії – три ковчеги з частками мощей: перший (30 часток – мощі відомих православних святих, зокрема мученика Трифона, мученика Йоана воїна, святителя Луки Кримського, преподобного Лаврентія Чернігівського та інших); другий та третій ковчеги – це 60 часток преподобних Києво-Печерських святих.

У вівтарній частині Свято-Василівського храму зберігаються:

- ікона пресвятого мученика Федора та Василя з часткою мощей пресвятого мученика Федора;
- ікона великомученика Пантелеймона з укладенням святого мира, яке використовують під час таїнства Хрещення (незвична практика для православного релікварію);
- ікона святителя Димитрія Ростовського з часткою мощей;
- Ватопедська ікона Божої Матері – родинна ікона святителя Димитрія (Туптала).

В іконостасі Василівського храму змонтовані величезні стародавні ікони Божої Матері та архистратига Михаїла (за свідченням священнослужителів ці ікони треба датувати XVIII–XIX ст.).

У центральній частині храму – ікона мучениці Наталії з часткою її мощей та дореволюційні ікони: подвійна ікона святих страсотерпців князів Бориса і Гліба, Іверська ікона Божої Матері, ікона преподобного Макарія Калязинського, образ ікони Божої Матері над вхідними воротами Ватопедського монастиря на Афоні. Остання ікона була реставрована в 1998 році після того, як її передала столична поліція протоєреєві Федору Шереметі з притону наркоманів (де її блюзнірськи використовували замість стільниці).

Після перетворення Свято-Кирилівської православної общини на монастир братія продовжила опіку над пацієнтами психоневрологічної клініки: функціонувала благодійна їдальня для хворих та нужденних (її зліквідували 2024-го), також діяла недільна катехізисна школа, де навчали дітей із п'ятирічного віку.

Із приходом намісника архимандрита Варлаама у Свято-Кирилівському монастирі, готуючись до переосвяти храму на честь святителя Василя Великого, підняли стелі, прибрали зайві перегородки, розписали і прикрасили церкву, позолотили іконостас, встановили новий престол і жертовник. 12 лютого 2016 р. на свято Собору вселенських учителів (святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Йоана Златоустого) Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій здійснив чин великого освячення Свято-Василівського храму.

Раніше зусиллями кирилівської братії у 2012-му було відкрито монастирський скит на честь святого мученика Олександра Римського в селі Мала Тарасівка Баришівського району Київської області. У 2013 р. відновлено Свято-Преображенський храм на острові в Канівському водосховищі, навпроти міста Ржищева. Храм побудований 1822 р. в селі Гусинці. У 70-х рр. XX ст., коли створювали водосховище, село затопили,

проте храм уцілів, хоча багато десятиріч простояв у воді. Зараз до нього веде міст, а на березі облаштовано скит на честь святителя Миколи Чудотворця.

Відносини Свято-Кирилівського чоловічого монастиря з музеєм «Кирилівська церква» заслуговують на окремий розділ дослідження.

Улітку 2018-го завдяки Свято-Кирилівському чоловічому монастирю було проплачено більшу частину коштів на ремонт старовинної Кирилівської церкви: зовнішню поверхню стін Кирилівського храму потинькували й побілили, куполи вкрили смарагдовою фарбою.

Цього ж року між Свято-Кирилівським чоловічим монастирем та Національним заповідником «Софія Київська» було продовжено договір про проведення богослужінь у святкові дні та недільні. Аналіз богослужінь дає зрозуміти, що з 2011 до 2020 рр. в середньому було проведено від 115 до 126 богослужінь на рік (що складає 230–250 годин), звершувалися таїнства Хрещення (в середньому 3–9 раз на рік), таїнства Вінчання (4–8 раз на рік). У період локдауну 2020–2021 рр. кількість богослужінь значно зменшилася. У 2020 р. було проведено всього 45 богослужінь (з 15 березня до 2 серпня звершення богослужінь не відбувалося), у 2021 р. було проведено 71 богослужіння (відтоді почали звершувати тільки ранішнє богослужіння – літургію у вихідні та святкові дні).

Складові відносини Кирилівського монастиря з музеєм «Кирилівська церква» вказують на певне освячення цієї давньої святині в сучасності й мають позитивний характер у культурно-просвітницькій діяльності музею «Кирилівська церква».

30 січня 2025 р. закінчився термін договору між Національним заповідником «Софія Київська» і Свято-Кирилівським чоловічим монастирем, подальша доля співпраці музею «Кирилівська церква» з релігійною організацією Свято-Кирилівським чоловічим монастирем – не відома.

Отже, процес відродження Кирилівського монастиря у ХХІ ст. пов'язаний з реорганізацією Кирилівської парафії, яку свого часу очолював протоєрей Федір Шеремета. Мотивом відродження монастиря було прагнення керівництва УПЦ і самих парафіян повернути історичну славу цій обителі у статусі монастиря, і в такий спосіб виконати духовний заповіт протоєрея Федора Шеремети.

Діяльність і сакрум (релікварне та іконографічне наповнення) Свято-Кирилівського чоловічого монастиря постає через інформаційно-історичний, релікварно-повчальний та соціально-виховний виміри духовно-релігійного життя православного суспільства Києва, що становить невід'ємну частину літопису музею «Кирилівська церква». Дореволюційні ікони відродженого Кирилівського монастиря надалі потребують ретельного дослідження щодо належності їх до ліквідованої стародавньої Кирилівської обителі.

Співпраця музею «Кирилівська церква» із Свято-Кирилівським чоловічим монастирем була спрямована на збереження та популяризацію Кирилівської церкви, пам'ятки ХІІ ст., як історично-духовної та культурної основи православної сакралізації української землі.

Джерела і література:

- ЦДІАК України. Ф. 888. Оп. 1. Спр. 1–20.
- ЦДІАК України. Ф. 888. Оп. 2. Спр. 21–36.
- Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. Ладомир. М., 2000. 271 с.
- Киев, которого не знают / Евгений Кузьмин; сост. ст. и коммент. В. Ульяновского. К., 2014. 368 с.
- Лидов А. Реликвия как стержень восточнохристианской культуры // Восточнохристианские реликвии. Под ред. А. Лидова. М., 2003. 546 с.
- Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. М., 2006. 904 с.
- Марголіна І. Ангели Врубеля. К., 2012. 144 с.
- Марголіна І. Є. Оповіті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві. К., 2015. 144 с.
- Марголіна І. Є. Некрополь Кирилівської церкви Києва. Харків, 2017. 72 с.
- Марголіна І. Є. Фрески Кирилівської церкви Києва. К., 2019. 236 с.
- Марголіна І., Ульяновський В. Дзеркало вічності. Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир. К., 2019. 384 с.
- Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель святого Кирила. К., 2005. 352 с.
- Раппопорт П. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. Л., 1982. 136 с.
- Кирилловский Свято-Троицкий монастырь в Киеве / Пидгайко В. / Возрождение Кирилловского монастыря // Православная энциклопедия. М., 2018. Т. 34. С. 702–703.

ДОДАТКИ

Перший антиминос Свято-Кирилівського чоловічого монастиря 25 червня 2011 року надав митрополит Київський Володимир (Сабодан)

Перший намісник Кирилівського монастиря єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії Пантелеймон (Поворознюк)

Другий намісник Кирилівського монастиря архимандрит Варлаам (Озимок) із духовенством

Храм Святителя Василя Великого

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и есей Украины

Кириллица

№1 (1)
1998

Периодическое издание Кирилловской церкви г. Киева. • Издается с октября 1998 г.

КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Возраст Киево-Кирилловского монастыря, построенного в начале княжения Владимира Мономаха, исчисляется восьмью веками, что всего лишь столетием меньше почтенной Софии Киевской. Основанный между 1146 и 1171 годами в предместье Киева, сегодня этот храм является чуть ли не единственным сохранившимся культовым зданием, сохранившимся до XX века без особых перестроек.

История Кирилловского храма — это в каком-то смысле отражение судьбы Православия на этих землях. История эта — с естественными периодами расцвета и застоя.

Кирилловский храм выдержал натиск монголо-татарских полчищ, устоял во времена борьбы с унией, пропал через духовное бесплодие XVIII века, пережил советское время. Сегодня по молитвам святого Кирилла и благочестивых основателей церкви святителя Кирилла вновь оживает. О ее истории, начиная с времен основания и до наших дней, пойдет наш рассказ.

ИСТОКИ

Кирилловский монастырь расположен к северо-западу от исторического центра древнего Киева, в урочище, называемом летописцами «Дорожичи» (сегодня это местность между улицей Фрунзе, Д. Коротченко и Подольским спуском).

Свое название, а также исключительное стратегическое значение место это получило вследствие того, что здесь в древности сходились все важнейшие дороги, ведущие в стальной град Дорожичи, князя как бы ключом от столицы, ибо сразу становился подом кровавых сражений, и, как заглавная история прошлого столетия, «завали бы в Киеве другое такое место, где было бы много крови, негнели здесь, — близ Кирилловской церкви».

Впервые о Кирилловском монастыре как об уже существующем упоминается в Ипатьевской летописи под 1171. Второе сообщение датировано 1176, полагает некоторым на дичность его основательница. Его, вероятно здесь, была вдовая княгиня Мария Мстиславовна, дочь князя

исторический очерк

Если взглянуть на вальцеватые, особенно красивые ломом Киевские кручи, вглубь каждого киевлянина предстанет множество всевозможных сооружений. И конечно, среди этой пестрой Киевской архитектуры особенно приметны сразу несколько храмов — символов колоссальной преданности православных христиан пред Богом. Святая Лавра, Андреевская церковь, множество подольских храмов, — и за ними, ближе и сдержаннее, столпились на приподнятой зеленой горе, выдвигая пять зеленых куполов. Это — храм святого Кирилла Александрийского, стены которого помнят более восьми столетий нашей истории.

вести в исполнение своей благочестивый замысел. Зная и храня в памяти мечту мужа, его супругу Мария Мстиславовна осуществила ее, построив храм и монастырь при нем еще до между 1146 и 1171 годом.

Из Ипатьевской летописи также узнаем, что сама княгиня через некоторое время после смерти супруга приняла в Кирилловском монастыре скиту и была погребена там же около 1176 года. Здесь же был погребен перед смертью и епископский похоронен (1194) ее сын, князь Святослав Всеволодович (одним из персонажей «Слова о полку Игореве»).

Относительно причины выбора в небесные покровители монастыря святителя Кирилла существует несколько версий. Одна из них, наиболее правдоподобная, объясняет факт посвящения храма Александрийскому святителю тем, что князь Всеволод II Ольгович в крещении получил имя Кирилла, а потом, и монастырь, построенный по его замыслу и, быть может, по предсмертному завещанию, был назван Кирилловским.

По другой версии монастырь обязан своим названием некому иноксу Кириллу, который где-то в XIII-XI веке поселился в урочище Дорожичи и собственноручно выкопанной пещере и вскоре прославился своей высокоподвижнической жизнью. В память о нем монастырь получил название Кирилловского. Действительно, в районе Кирилловской церкви до сегодняшнего дня сохранилось большое количество пещер, вырытых в склонах окрестных холмов, вероятно, еще в XII-XIII веках. Однако точных сведений о традиции пещерного подвижничества в этой местности не сохранилось. Сами же пещеры и землянки могли быть вырыты киевскими войсками, которые нередко располагались здесь станом в ожидании наступления противника и использовали их в своих целях.

Основанный супругом Всеволода Ольговича, Кирилловский монастырь скорее всего был мужским, поскольку еще в домонгольскую эпоху, в 1231 году в Лаврентьевской летописи упоминается игумен Кирилловский Климент. Эта датированная его история как обители влечет до закрытия, последовавшего в 1787 году,

Кирилловская церковь. XIII в. Реконструкция

Мстислава Великого и внука Владимира Мономаха.

Летописные свидетельства по этому вопросу очень немногочисленны, и поэтому историкам остается только строить догадки о возможной дате и обстоятельствах, которые способствовали постройке монастыря. Согласно одной из таких гипотез, инициатива закладки монастыря принадлежала князю Всеволоду II Ольговичу, который хотел по примеру своего прадеда поставить храм в благодарность Богу за одержанную над врагами победу. Однако достоверность этой догадки на престол (1138 — 1146) и предвремения смерти поехали князю при-

Перший номер періодичного видання «Кириллиця»

Митрополит Київський Володимир (Сабодан)
освячує Кирилівський храм

Митрополит Київський Володимир (Сабодан)
освячує баптистерій Свято-Кирилівського
чоловічого монастиря

Реліквії Свято-Кирилівського чоловічого монастиря:

